

ADABIYOTDA BADIY OBRAZ TUSHUNCHASI, OBRAZ YARATISHDA ILHOM VA TAFAKKURNING ROLI

Abdullayeva Tursunoy

Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti

Filologiya va o'zbek tillarini o'qitish

ta'lim yo'nalishi 222-guruh 4-bosqich

talabasi Ilmiy rahbar: **Jo'rayeva Gavhar**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17169365>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-sentabr 2025 yil

Ma'qullandi: 13-sentabr 2025 yil

Nashr qilindi: 21-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

Badiiy obraz, estetik kategoriya, obyektivlik va subyektivlik, tafakkur, iboralar, takror, ijodiy kuch

ABSTRACT

Maqolada badiiy obraz tushunchasiga ilmiy izoh berildi obrazlarning umumiy xususiyatlariga ta'rif berib, keng yoritildi.

Obraz, badiiy obraz-voqelikni faqat san'atga xos usulda o'zlashtirib va o'zgartirib xarakterlovchi estetik kategoriya, shuningdek, badiiy asarda ijodiy qayta yaratilgan har qanday voqea ham obraz deb yuritiladi.

Obrazda obyektiv anglash bilan subyektiv ijodiy tafakkur qorishib ketadi. Badiiy obrazning o'ziga xos xususiyatlari real voqelikga va fikrlash jarayoniga bo'lgan munosabatda aniq namoyon bo'ladi. Obraz voqelikning badiiy in'ikosi sifatida real mavjud obyektning hissiy aniq, tayin zamon va makonda davom etgan, moddiy tugal, o'zicha yetuk xususiyatlariga ega bo'ladi. Badiiy obrazni real obyekt bilan chalkashtirmaslik kerak; u shartlilik, ramziylik xususiyati bilan real voqelikdan farq qiladi va asarning ichki "illyuziyali" olamini tashkil qiladi.

Obrazning badiyiligi mavjud voqelikni aks ettirish va uni anglash xususiyati bilan belgilanmaydi, balki badiylik obrazning misli ko'rilmagan, yangi o'ylab chiqarilgan dunyo yarata olish imkoniyatida yuzaga chiqadi. Obrazda obyektiv mavjud va muhim jihatlar bilan birga, bo'lishi mumkin bo'lgan, mo'ljaldagi, xohishdagi, ya'ni turmushning emotsional-irodaviy tomonlariga munosabat, uning ko'rinmas, ichki imkoniyatlari bilan bog'liq xususiyatlar ham muxrlangan bo'ladi. Shuningdek, badiiy obrazda xayolot, bo'yoq, tovush, so'z va b. ni ijodiy ishlash yo'li bilan san'at asari yaratiladi Badiiy obraz xususiyatlarini o'rganishni atamaning mazmunidan boshlagan ma'qulroq. "Obraz" atamasi "raz" ("chiziq") so'zidan olingan bo'lib, "raz" so'zidan "razit" ("chizmoq, yo'nmoq, o'ymoq") va undan "obrazit" ("chizib, o'yib, yo'nib shakl yasamoq") so'zi yasalgan. "Obrazit" dan "obraz" ("umuman olingan tasvir") vujudga kelgan. Aslida "obraz" slavyan tillariga xos so'z bo'lib, u voqea - hodisalarning xayolda namoyon bo'ladigan manzarasini bildiradi. Slavyanlar "obraz" deganda, avvalo, odamzotni azob - uqubatlardan saqlab qolish uchun Alloh tomonidan yuborilgan Iisus Xristos (Iso payg'ambar)ning rassomlar, haykaltaroshlar tasvirlagan qiyofasini tushunishgan. Obraz yaratishda ilhom va tafakkur ishtiroki ham beqiyos, ayni chog'da, judayam qiziqarli. Ilhom va tasavvur badiiy kashfiyotning hal qiluvchi faktori bo'lsa-da, niyatning amalga oshishida tafakkur ham jonli ishtirok etadi, boshqacha aytganda, materialga ongli munosabat hamma vaqt zaruratdir.

Obraz voqelikning oddiy in'ikosi bo'lmay, balki uni umumlashtirib, alohida o'tkinchi, tasodifiy xodisaning eng mohiyatli, o'zgaras muqim, adabiy jihatlarini ochib beradi. Mavhum tushunchadan farqli ravishda Obraz ko'rgazmalilik zususiyatini namoyon etadi, u voqealarni mavhum mulohazalar bilan emas, balki hissiy yaxlit, bir butun takrorlanmas tarzda aks ettiradi. Shuningdek, badiiy obrazda xayolot, bo'yoq, tovush, so'z va boshqalar mavjud. Ilhom va tasavvur badiiy kashfiyotning hal qiluvchi faktori bo'lsada, niyatning amalga oshishida tafakkur ham jonli ishtirok etadi. Shuning uchun ham Shiller "tasavvur aql bilan birlashganda shoir-san'atkorni yetishtiradi",- deydi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, badiiy obraz murakkab tuzilish va murakkab ko'rinishga ega; u borliq bilan ruhiy dunyoning bir-biriga o'tishidagi barcha momentlarni o'z ichiga oladi. Badiiy obraz vositasida subyektivlik bilan obyektivlikning, yakka holat bilan umumiylikning, ideallik bilan reallikning o'zaro muvofiq munosabatlari ijodiy ishlab chiqiladi.

Maqsadimiz esa badiiy obrazning muhim vazifasi uning hayotdagidek salmoqdorlik, yaxlitlik va jonlilikga ega ekanligini kelgusi ilmiy maqolalarimizda tushunish va anglashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dilmurod Qur'onov. Adabiyot nazariyasi;
2. I.Sulton. Adabiyot nazariyasi;
3. To'xta Boboyev. Adabiyotshunoslik;
4. D.Qur'onov va boshqalar. Adabiyotshunoslik;
5. H.Umurov. Adabiyot nazariyasi.

INNOVATIVE
ACADEMY